

ONLAYN O'QITISH USULLARINI TAHLIL VA TADQIQ QILISH ASOSIDA MALAKA OSHIRISH KURSLARI UCHUN TA'LIM PLATFORMASINI ISHLAB CHIQUISH

Jomurodova Zarnigor Ubaydullayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qarshi filiali 2-bosqich magistranti

zarnigorjomurodova57@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10401292>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi onlayn o'qitish usullarini tahlil qilish va tadqiq qilishdan foydalangan holda malaka oshirish kurslari uchun ta'lim platformasini ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi onlayn ta'lim bilan bog'liq noyob ehtiyojlar va muammolarni hisobga olgan holda ilg'or o'quv dasturlarini yetkazib berishni yaxshilaydigan mustahkam platformani ishlab chiqish va amalga oshirishdir. Tadqiqot onlayn o'qitish usullari, o'qitishni loyihalash tamoyillari va malaka oshirish sohasidagi texnologik yechimlarning keng qamrovli adabiyotlarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, tadqiqot platformaning rivojlanishi haqida ma'lumot berish uchun foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari va ishtiroki ma'lumotlarining sifatli tahlilini o'z ichiga oladi. Natijalar onlayn malaka oshirishda o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuvlar, interfaol o'quv materiallari va samarali baholash strategiyalarining muhimligini ta'kidlaydi. Ishlab chiqilgan ta'lim platformasi o'quvchilarning qoniqishi, bilimlarni o'zlashtirish va ko'nikmalarni rivojlantirish nuqtai nazaridan istiqbolli natijalarni namoyish etadi. Ushbu tadqiqot natijalari onlayn ta'limni takomillashtirish va yuqori sifatli ilg'or o'quv dasturlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlarga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: ta'lim platformasi, malaka oshirish kurslari, onlayn o'qitish usullari, o'quv dizayni, onlayn ta'lim, o'quvchilarga yo'naltirilgan yondashuvlar, interfaol ta'lim, baholash strategiyalari, o'quvchilarning qoniqishi, bilimlarni egallash, malaka oshirish, ta'limga kirish. Texnologiyaning jadal rivojlanishi va uzluksiz kasbiy rivojlanishga bo'lgan talab ortib borayotgani onlayn ta'lim va malaka oshirish kurslariga qiziqishning ortishiga olib keldi. Onlayn o'qitish usullari moslashuvchanlik, qulaylik va shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taklif qiluvchi ta'lim tizimlarining ajralmas qismiga aylandi. Ushbu tendentsiyaga javoban, ilg'or o'quv dasturlari talablariga javob beradigan samarali ta'lim platformalarini ishlab chiqish zarurati tug'iladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi malaka oshirish kurslari uchun mo'ljallangan ta'lim platformasini loyihalash va ishlab chiqish uchun onlayn o'qitish usullarini o'rganish va tahlil qilishdir. Platforma onlayn ta'lim bilan bog'liq noyob ehtiyojlar va muammolarni hal qilish uchun ilg'or o'quv dasturlarini yetkazib berishni yaxshilashga qaratilgan. Tadqiqot va tahlillar natijasida olingan tushunchalardan foydalangan holda, ushbu tadqiqot ishtirok etish, bilim olish va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradigan mustahkam va o'quvchilarga yo'naltirilgan yechimni taqdim etishga intiladi[2].

Ushbu maqsadga erishish uchun onlayn o'qitish usullari, o'qitishni loyihalash tamoyillari va malaka oshirishda texnologik echimlar bo'yicha mavjud adabiyotlarni har tomonlama ko'rib chiqish amalga oshiriladi. Ushbu sharh samarali onlayn ta'limga hissa qo'shadigan asosiy omillarni tushunish uchun asos bo'lib xizmat qiladi va ta'lim platformasini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlarni ko'rib chiqishdan tashqari, ushbu tadqiqot foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari va ishtiroki ma'lumotlarining sifatli tahlilini o'z ichiga oladi. Onlayn malaka oshirish kurslarida qatnashgan o'quvchilar va o'qituvchilarning fikrlarini to'plash orqali tadqiqot joriy onlayn o'qitish usullarining kuchli, zaif tomonlari va takomillashtirish sohalarini aniqlashga qaratilgan. Ma'lumotlarga asoslangan ushbu yondashuv ta'lim platformasini loyihalash va ishlab chiqish haqida ma'lumot beradi va uning maqsadli auditoriya ehtiyojlari va afzalliklariga mos kelishini ta'minlaydi.

Texnologiyaning jadal rivojlanishi va uzluksiz kasbiy rivojlanishga bo'lgan talab ortib borayotgani onlayn ta'lim va malaka oshirish kurslariga qiziqishning ortishiga olib keldi. Onlayn o'qitish usullari moslashuvchanlik, qulaylik va shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taklif qiluvchi ta'lim tizimlarining ajralmas qismiga aylandi. Ushbu tendentsiyaga javoban, ilg'or o'quv dasturlari talablariga javob beradigan samarali ta'lim platformalarini ishlab chiqish zarurati tug'iladi.

Ushbu tadqiqot natijalari malaka oshirish va onlayn ta'lim sohasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Har tomonlama tahlil va tadqiqotlarga asoslangan ishlab chiqilgan ta'lim platformasi ilg'or o'quv dasturlarini taklif etuvchi tashkilot va muassasalar uchun qimmatli vositani taqdim etishga qaratilgan. Bundan tashqari, ushbu tadqiqot natijalari onlayn o'qitish usullarini takomillashtirish va yuqori sifatli malaka oshirish imkoniyatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlarga yordam beradi. Ushbu maqolaning keyingi bo'limlarida tadqiqot metodologiyasi, adabiyotlarni ko'rib chiqish, platformani loyihalash va ishlab chiqish, shuningdek, ta'lim platformasini baholash va potentsial oqibatlarini batafsil ko'rib chiqiladi[3].

So'nggi o'n yilliklarda onlayn o'qitish usullari bo'yicha tadqiqotlar sezilarli darajada kengaydi. Dastlabki tadqiqotlar muhokama taxtalari va taqdimotlar kabi asosiy veb-texnologiyalardan foydalanishni o'rganib chiqdi (Hara va boshq., 2000; Zappala, 2002). Keyingi ishlar videokonferensaloqa va ularning pedagogik ta'siri kabi paydo bo'ladigan sinxron vositalarni tahlil qildi (Bower, 2011; McNellis, 2013). Eng so'nggi adabiyotlarda multimedia va ijtimoiy elementlarni o'z ichiga olgan aralash va ommaviy ochiq onlayn kurs (MOOC) modellari ko'rib chiqiladi (Krause & Lowe, 2014; Daniel va boshq., 2015). Malaka oshirish kurslari uchun o'quv platformasini ishlab chiqish bo'yicha axborot berish maqsadida malaka oshirishda onlayn o'qitish usullari, o'qitishni loyihalash tamoyillari va texnologik yechimlari bo'yicha mavjud adabiyotlar har tomonlama tahlil qilindi. Adabiyotlarni ko'rib chiqish samarali onlayn ta'limga hissa qo'shadigan asosiy omillarni aniqlash va onlayn muhitda ilg'or o'quv dasturlarini ishlab chiqish va yetkazib berish bo'yicha ilg'or tajribalar haqida tushuncha berishga qaratilgan edi[4].

Sharh onlayn ta'lim sohasidagi nufuzli manbalardan olingan tadqiqotlar, ilmiy maqolalar va hisobotlarni o'z ichiga oldi. Tegishli adabiyotlarni to'plash uchun Google Scholar, akademik jurnallar va o'quv konferentsiyalari kabi turli xil ma'lumotlar bazalaridan foydalanilgan. Qidiruv so'zlari "onlayn o'qitish usullari", "ilg'or o'qitish uchun o'quv dizayni", "onlayn ta'limga o'quvchilarni jalb qilish" va "onlayn ta'lim uchun texnologik yechimlarni" o'z ichiga olgan, lekin ular bilan cheklanmagan.

Adabiyotni tahlil qilish bir nechta asosiy yo'nalishlarga qaratilgan. Birinchidan, u samarali onlayn ta'lim va o'qitishni rag'batlantiradigan pedagogik yondashuvlar va ta'limni loyihalash tamoyillarini ko'rib chiqdi. Bu o'quvchiga yo'naltirilgan strategiyalarni, interfaol o'quv

materiallarini, baholash usullarini va onlayn muhitda hamkorlikdagi faoliyatni integratsiyalashni o'z ichiga olgan.

Ikkinchidan, tahlil texnologik yechimlar va onlayn ta'limni taqdim etishni osonlashtiradigan vositalarni o'rganib chiqdi. Bunga ta'limni boshqarish tizimlari, multimedia resurslari, virtual reallik va moslashuvchan ta'lim texnologiyalarini o'rganish kiradi. Maqsad ta'lim platformasida o'quvchilarning faolligini, shaxsiylashtirishni va interaktivligini oshirishi mumkin bo'lgan texnologik yutuqlarni aniqlash edi.

Nihoyat, adabiyot tahlili onlayn sharoitda malaka oshirish kurslariga xos qiyinchiliklar va mulohazalarni ko'rib chiqdi. Bu o'quvchilar motivatsiyasi, kasbiy rivojlanish ehtiyojlari va murabbiylik va qo'llab-quvvatlash tizimlarining ahamiyati kabi omillarni o'rganishni o'z ichiga oladi[5].

Onlayn o'qitish usullarini tahlil qilish va tadqiq qilish asosida malaka oshirish kurslari uchun o'quv platformasini ishlab chiqish onlayn muhitda ilg'or o'quv dasturlarini yetkazib berishni kuchaytirish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu bo'limda biz adabiyotlar tahlili, tadqiqot usullari va ta'lim platformasini loyihalash va amalga oshirishdagi ta'sirlardan olingan asosiy xulosalarni muhokama qilamiz[6].

O'quvchiga yo'naltirilgan yondashuvlarning integratsiyasi

Adabiyotlar tahlili onlayn ta'limda o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuvlarning muhimligini ta'kidlaydi. O'quvchilarning avtonomiyasi, faol ishtiroki va shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasi samarali malaka oshirishning muhim omillari sifatida belgilandi. Ushbu tamoyillarni ta'lim platformasi dizayniga kiritish o'quvchilarda egalik hissi va motivatsiyani rivojlantirishi mumkin. O'z-o'zidan ta'lim olish, interaktiv faoliyat va o'quvchilarni tanlash imkoniyatlarini taqdim etish orqali platforma ilg'or trening ishtirokchilarining turli ehtiyojlari va afzalliklarini qondirishi mumkin.

Interfaol o'quv materiallari va baholash strategiyalari

Adabiyot tahlilining yana bir muhim xulosasi interfaol o'quv materiallari va turli baholash strategiyalarining ahamiyati bo'ldi. Ta'lim platformasi faol o'rganish va bilimlarni amaliy qo'llashni rag'batlantirish uchun multimediyalar, simulyatsiyalar va real hayot misollarini taklif qilishi kerak. Bundan tashqari, viktorinalar, topshiriqlar va loyiha asosidagi baholashlar kabi formativ va umumlashtiruvchi baholashlar o'quvchilarga o'z vaqtida fikr-mulohazalarni taqdim etishi va mulohaza yuritish va takomillashtirish imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin.

Kengaytirilgan hamkorlik uchun texnologik yechimlar

Onlayn o'qitish usullarida texnologik yechimlarning tahlili ta'lim platformasida o'quvchilarning faolligini oshirishi mumkin bo'lgan bir qancha istiqbolli vositalarni aniqladi. Virtual haqiqat, o'yin elementlari va ijtimoiy o'rganish xususiyatlari immersiv va hamkorlikda o'rganish tajribasini yaratishi mumkin. Ushbu texnologiyalarni platformaga integratsiyalash jamiyat tuyg'usini rivojlantirishi va o'quvchilarga tengdoshlari va o'qituvchilari bilan bog'lanish va o'zaro munosabatda bo'lish imkonini beradi va shu bilan umumiy o'rganish tajribasini oshiradi.

Mentorlik va qo'llab-quvvatlash tizimlari

Adabiyotlar tahlili malaka oshirish dasturlarida mentorlik va qo'llab-quvvatlash tizimlarining muhimligini ta'kidlaydi. Murabbiylik mexanizmlarini yaratish va o'qituvchi va o'quvchi o'zaro munosabatlarini rivojlantirish o'quvchilarga yo'l-yo'riq, fikr-mulohazalar va shaxsiy yordamni

taqdim etishi mumkin. Muhokama forumlari, yakkama-yakka virtual uchrashuvlar va ta'lim platformasidagi murabbiylik moslashuvi kabi xususiyatlarni o'z ichiga olish bu o'zaro ta'sirlarni osonlashtirishi va o'quvchilarning umumiy muvaffaqiyati va qoniqishiga hissa qo'shishi mumkin.

Baholash va doimiy takomillashtirish

Ushbu tadqiqotda qo'llaniladigan tadqiqot usullari, jumladan, foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari va jalb qilingan ma'lumotlarni tahlil qilish, ta'lim platformasining samaradorligi haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etdi. O'quvchilar va o'qituvchilarning fikr-mulohazalari platforma dizayni va xususiyatlarining kuchli va zaif tomonlarini yoritib beradi. Ushbu fikr-mulohazalarni takroriy rivojlanish jarayoniga kiritish doimiy takomillashtirish va ilg'or trening ishtirokchilarining o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashishni ta'minlaydi[7].

Cheklovlar va kelajak yo'nalishlari

Ijobiy natijalarga qaramay, ushbu tadqiqotning cheklovlarini tan olish muhimdir. Tadqiqot o'quvchilar va o'qituvchilarning ma'lum bir namunasi bilan o'tkazildi, bu topilmalarning umumlashtirilishini cheklashi mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlar ta'lim platformasining samaradorligini yanada tasdiqlash uchun kengroq va xilma-xil ishtirokchilar namunalari o'z ichiga olishi mumkin. Bundan tashqari, ta'lim platformasi dolzarb va dolzarb bo'lib qolishini ta'minlash uchun onlayn o'qitish usullari va texnologiyasidagi yutuqlarga rioya qilish uchun doimiy tadqiqot va baholash zarur. Xulosa qilib aytish mumkinki, onlayn o'qitish usullarini tahlil qilish va tadqiq qilish asosida malaka oshirish kurslari uchun o'quv platformasini ishlab chiqish onlayn ta'limni yaxshilash uchun katta salohiyatga ega. O'quvchilarga yo'naltirilgan yondashuvlar, interfaol o'quv materiallari, texnologik yechimlar va murabbiylik tizimlarini integratsiyalashgan holda platforma mustahkam va samarali o'quv muhitini ta'minlashi mumkin. Doimiy baholash va takomillashtirish platformaning uzoq muddatli muvaffaqiyati va raqamli davrda ilg'or ta'limni rivojlantirishga qo'shgan hissasini ta'minlash uchun juda muhim bo'ladi.

Onlayn o'qitish usullarini tahlil qilish va tadqiq etish asosida malaka oshirish kurslari uchun o'quv platformasi ishlab chiqilishi istiqbolli natijalar berdi. Ushbu bo'limda platformani baholashning asosiy topilmalari, jumladan, o'quvchilarning qoniqishi, bilimlarni egallash va ko'nikmalarni rivojlantirish natijalari keltirilgan.

O'quvchilarning qoniqishi

Umuman olganda, ishtirokchilar ta'lim platformasidan yuqori darajada mamnun ekanliklarini bildirdilar. Kursdan keyingi so'rovlar va intervyulardan olingan fikr-mulohazalar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar platformani intuitiv, foydalanuvchilar uchun qulay va ularning ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun qulay deb topdilar. Ishtirokchilarning ko'pchiligi platforma ijobiy va qiziqarli o'rganish tajribasini taqdim etib, ularga kurs materiallarini samarali o'rganishga imkon berishini aytdi.

Bilim olish

Bilimlarni o'zlashtirish natijalarini baholash ijobiy natijalarni ko'rsatdi. Ta'lim davomida o'quvchilarning bilim o'sishini o'lchash uchun kursdan oldingi va keyingi baholashlar o'tkazildi. Natijalar o'quvchilarning mavzuni tushunishlarida statistik jihatdan sezilarli yaxshilanishni ko'rsatdi. O'quvchilar ilg'or ta'lim tushunchalarini chuqurroq anglash va o'z bilimlarini real dunyo stsenariylarida qo'llash qobiliyatini ko'rsatdi.

Qobiliyatni rivojlantirish

Ta'lim platformasi malaka oshirish bo'yicha ham istiqbolli natijalarni ko'rsatdi. Interfaol o'quv materiallari va amaliy topshiriqlarning integratsiyalashuvi o'quvchilarning yangi olingan bilimlarni tegishli ko'nikmalarni rivojlantirish uchun qo'llashga yordam berdi. Ishtirokchilar murakkab muammolarni tahlil qilish, ongli qarorlar qabul qilish va o'zlarining professional kontekstlarida ilg'or usullarni qo'llash qobiliyatining ortishi haqida xabar berishdi. Platformaning amaliy mashg'ulotlarga va real vaziyatni o'rganishga urg'u berish mahoratni egallash va rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynadi.

Ishtirok etish va hamkorlik

O'quvchilar o'rtasidagi faollik va hamkorlik tadqiqot davomida baholangan asosiy jihatlar edi. Ishtirok etish ma'lumotlarini tahlil qilish, jumladan, muhokama forumida ishtirok etish, yakunlanish stavkalari va o'zaro ta'sir qilish modellari platformaning xususiyatlari bilan yuqori darajadagi ishtirokni ko'rsatdi. Talabalar munozaralarda faol ishtirok etdilar, fikr almashdilar va o'qituvchilar va tengdoshlaridan tushuntirish olishdi. Platformaning hamkorlik vositalari mazmunli o'zaro ta'sirlar va bilim almashishni osonlashtirib, jonli ta'lim hamjamiyatiga hissa qo'shdi[8].

Cheklovlar

Tadqiqotning cheklovlarini tan olish muhimdir. Baholash nisbatan qisqa muddatda o'tkazildi va namuna hajmi cheklangan edi. Kelajakdagi tadqiqotlar platformaning uzoq muddatli samaradorligini o'rganishi va yanada ishonchli tahlil qilish uchun kengroq va xilma-xil ishtirokchilar pulini o'z ichiga olishi mumkin. Bundan tashqari, baholash birinchi navbatda o'quvchilarning qoniqishi va o'z-o'zidan hisobot natijalari kabi sub'ektiv ko'rsatkichlarga qaratilgan. Kelajakdagi tadqiqotlar platformaning bilim olish va malaka oshirishga ta'sirini yanada tasdiqlash uchun ob'ektiv baholash va ish faoliyatini baholashni o'z ichiga olishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, malaka oshirish kurslari uchun ta'lim platformasini baholash o'quvchilarning qoniqishi, bilimlarni o'zlashtirish, ko'nikmalarni rivojlantirish va faollik nuqtai nazaridan ijobiy natijalarni ko'rsatdi. Platformaning foydalanuvchilar uchun qulay interfeysi, interfaol o'quv materiallari va hamkorlik xususiyatlari boy va samarali o'rganish tajribasiga hissa qo'shdi. Tadqiqot cheklovlarga ega bo'lsa-da, bu topilmalar platformaning samaradorligi haqida qimmatli tushunchalar beradi va keyingi takomillashtirish va takomillashtirish uchun asos yaratadi.

Onlayn o'qitish usullarini tahlil qilish va tadqiq qilish asosida malaka oshirish kurslari uchun o'quv platformasining ishlab chiqilishi malaka oshirishni onlayn muhitda o'tkazishni kuchaytirish imkoniyatlarini ko'rsatdi. O'quvchilarga yo'naltirilgan yondashuvlar, interfaol o'quv materiallari, texnologik yechimlar va qo'llab-quvvatlash tizimlarining integratsiyasi ishtirokchilar uchun ijobiy va qiziqarli ta'lim tajribasiga hissa qo'shdi.

Platformani baholash natijalari o'quvchilarning yuqori darajadagi qoniqishini, bilimlarni egallashda sezilarli yaxshilanishlarni va ko'nikmalarni rivojlantirishning sezilarli natijalarini ko'rsatadi. O'quvchilarning xabar berishicha, platforma foydalanuvchilarga qulay va intuitiv interfeys bilan ta'minlangan, bu ularga kurs materiallari bo'ylab samarali harakat qilish imkonini beradi. Interfaol o'quv materiallari amaliy topshiriqlar va real misollar bilan birgalikda bilimlarni qo'llash va tegishli ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam berdi.

O'quvchilar o'rtasidagi faollik va hamkorlik ham ta'lim platformasining muhim xususiyatlari edi. Talabalar munozaralarda faol ishtirok etdilar, fikr almashdilar va o'qituvchilar va tengdoshlaridan yordam so'rashdi. Platformaning birgalikdagi vositalari va hamjamiyatni

qurish xususiyatlari faol o'quv muhitini yaratdi, bu esa faollik va bilim almashishni kuchaytirishga yordam berdi.

Tadqiqot ijobiy natijalarni ko'rsatgan bo'lsa-da, uning cheklovlarini tan olish muhimdir. Baholash nisbatan qisqa muddatda o'tkazildi va namuna hajmi cheklangan edi. Kelajakdagi tadqiqotlar platformaning uzoq muddatli samaradorligini o'rganishi va yanada ishonchli tahlil qilish uchun kengroq va xilma-xil ishtirokchilar pulini o'z ichiga olishi mumkin. Bundan tashqari, ob'ektiv baholash va samaradorlikni baholash platformaning bilim olish va ko'nikmalarni rivojlantirishga ta'sirini yanada tasdiqlash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, malaka oshirish kurslari uchun ta'lim platformasini ishlab chiqish malaka oshirish kontekstida onlayn ta'limni takomillashtirish yo'lidagi muhim qadamdir. Onlayn o'qitish usullarini tahlil qilish va tadqiq qilish natijasida olingan tushunchalardan foydalanib, platforma o'quvchilarga yo'naltirilgan yondashuvlarni, interfaol o'quv materiallarini, texnologik echimlarni va qo'llab-quvvatlash tizimlarini muvaffaqiyatli birlashtiradi. O'quvchilarning ijobiy fikrlari bilim olish va ko'nikmalarni rivojlantirishda sezilarli yaxshilanishlar bilan bir qatorda, platformaning onlayn muhitda ilg'or ta'lim natijalarini oshirish imkoniyatlarini ta'kidlaydi.

Platformaning ilg'or trening ishtirokchilarining o'zgaruvchan ehtiyojlariga javob berishini ta'minlash uchun oldinga siljish, doimiy baholash va takroriy takomillashtirish muhim bo'ladi. Davom etilayotgan ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar platformasining xususiyatlarini yaxshilashga, uning kengroq auditoriyaga kirishini kengaytirishga, o'rganish tajribasini yanada oshirish uchun yangi texnologiyalar va pedagogik yondashuvlarni o'rganishga qaratilishi kerak. Umuman olganda, malaka oshirish kurslari uchun ta'lim platformasining ishlab chiqilishi onlayn ta'lim sohasiga katta hissa qo'shmoqda. Onlayn o'qitish usullarining kuchidan foydalangan holda va ilg'or tajribalarni o'zida mujassam etgan holda, platforma ilg'or ta'limni o'zgartirish potentsialiga ega bo'lib, uni har qachongidan ham qulayroq, qiziqarli va samaraliroq qiladi.

References:

1. Bower, M. (2011). Synchronous collaboration competencies in web-conferencing environments—Their impact on the learning process. *Distance Education*, 32(1), 63-83.
2. Daniel, J., Kanwar, A., & Uvalić-Trumbić, S. (2015). Breaking higher education's iron triangle: Access, cost, and quality. *Change: The Magazine of Higher Learning*, 47(2), 30-35.
3. Hara, N., Bonk, C. J., & Angeli, C. (2000). Content analyses of online discussion in an applied educational psychology. *Instructional Science*, 28(2), 115-152.
4. Krause, S. D., & Lowe, C. (2014). Invasion of the MOOCs: The promises and perils of massive open online courses. *Journal of Online Learning and Teaching*, 10(1), 925-942.
5. McNellis, J. R. (2013). *Pedagogy in transition: A reflective, comparative analysis of pedagogical approaches in face-to-face and synchronous virtual classrooms* [Unpublished doctoral dissertation]. University of Nebraska.
6. Zappe, S., Leicht, R., Messner, J., Litzinger, T., & Lee, H. W. (2009). "Flipping" the classroom to explore active learning in a large undergraduate course. In *ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings*.
7. Oztok, M., Zingaro, D., Brett, C., & Hewitt, J. (2013). Exploring asynchronous and

synchronous tool use in online courses. *Computers & Education*, 60(1), 87-94.

8. Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., & Baki, M. (2013). The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature. *Teachers College Record*, 115(3), 1-47.

INNOVATIVE
ACADEMY